

Inovasi Ombudsman Bengkulu : Mengoptimalkan Penggunaan Sosial Media untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Mahatama Arya

Mahasiswa SI Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Mahatamaarya45@gmail.com

Abstrak. Ombudsman perwakilan Bengkulu memiliki keterbatasan akses untuk menjalankan peran mereka sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, melihat perkembangan zaman di era digital ini mereka menghadirkan sebuah inovasi dengan pemanfaatan sosial media sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat inovasi yang dihadirkan Ombudsman Bengkulu ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi literatur. Hasil yang ditemukan berdasarkan teori inovasi oleh Rogers (2003) ialah inovasi yang dimunculkan oleh Ombudsman Perwakilan Bengkulu ini sudah berjalan dengan baik dimana inovasi ini mempunyai manfaat untuk masyarakat dan untuk Ombudsman Bengkulu sendiri serta inovasi ini telah memenuhi indikator dari atribut inovasi Rogers tersebut. Dalam pelaksanaan inovasi ini ada suatu kerumitan yaitu ada beberapa laporan yang tidak jelas pengirimnya. Sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan inovasi ini, sebaiknya Ombudsman perwakilan Bengkulu lebih selektif dan meningkatkan tingkat keamanan sosial media mereka.

Kata kunci: inovasi, pelayanan publik, Ombudsman Bengkulu, Pemanfaatan sosial media

1. PENDAHULUAN

Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, Badan Swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman ini lahir karena terinspirasi dari gagasan Khalifah Umar bin Khatab (634M-644M) yaitu Qodhi al Quadhaat yang memiliki tugas khusus melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemerintah. Lembaga pengawasan ini hingga sekarang sudah tersebar di semua belahan negara.

Lahirnya Ombudsman di Indonesia merupakan jawaban dari tuntutan rakyat pada Agenda Reformasi Tahun 1998, yaitu untuk melindungi hak-hak warga negara dan pencegahan korupsi ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional sebagai cikal bakal lembaga Ombudsman di Indonesia. Ombudsman RI berdasarkan Keputusan Presiden tahun 2000 disebut sebagai Komisi Ombudsman Nasional (KON). Sebelum adanya KON ini, masyarakat hanya bisa melaporkan kesimpangan pelayanan publik kepada Instansi terlapor dan dalam penanganannya juga juga kurang memuaskan bagi masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Nabila Firstia Izzati tentang “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia” yang menyatakan bahwa masih adanya rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang tidak dilaksanakan oleh pihak yang dilaporkan karena banyak yang menganggap bahwa rekomendasi ombudsman tidak wajib. Ini merupakan alasan lain lahirnya suatu lembaga negara yang mandiri dan bebas untuk mengawasi pelayanan publik. Sejalan dengan Keppres tersebut, kehadiran Ombudsman diperkuat dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga *Magistrature of Influence* yang secara tidak langsung tercantum pada Keppres No. 44 Tahun 2000. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga *Preventive and Problem Solving*.

Maladministrasi tidak bisa dipisahkan dari lembaga Ombudsman, ini diperkuat dalam pasal 1 angka 3 yang menyatakan “perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriill bagi masyarakat dan orang perseorangan”. Pernyataan dalam Pasal 1 angka 3 tersebut sejalan dengan peran dari Ombudsman sendiri yaitu untuk menidas maladministrasi yang terjadi di Indonesia.

Demi menjalankan tupoksi nya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang terdesentralisasi di Indonesia Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22/ORI-SK/I/2012 Tentang Pembentukan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah provinsi maupun Kota/Kabupaten. Begitu juga dengan Ombudsman perwakilan Bengkulu, mereka melakukan kerja di wilayah kerjanya, yaitu semua kabupaten dan kota yang tergabung dalam Provinsi Bengkulu.

Dahulunya, di Provinsi Bengkulu tingkat pengaduan masyarakat ke Ombudsman tergolong rendah dikarenakan pelayanan publik yang bagus pada masanya. Masyarakat pun merasa cukup dengan pelayanan yang disediakan oleh lembaga publik. Namun, proses pengaduan dengan cara tradisional

membuat masyarakat sukar pergi ke Ombudsman dan meskipun ketika masyarakat ke Ombudsman Bengkulu langsung di tindaklanjuti pengaduannya tersebut.

Seiring berkembangnya zaman dan ketergantungan masyarakat terhadap internet, termasuk sosial media sebagai wadah yang sering di akses oleh pengguna internet sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh situs Global Digital Report Hootsuite bahwa tingkat penggunaan sosial media di Indonesia pada tahun 2019 sejumlah 150 juta total pengguna. Tentu hal tersebut membuat masyarakat lebih sukar dan enggan ke Ombudsman dalam melakukan pengaduan dan masyarakat lebih suka membuat status di media sosial mereka tentang bagaimana jeleknya pelayanan publik di Kota Bengkulu ini. Hal ini membuat Ombudsman perwakilan Bengkulu memutar otak supaya masyarakat mengadukan semua maladministrasi dalam hal pelayanan publik di era digital ini.

Inovasi pembuatan akun sosial media oleh Ombudsman perwakilan Bengkulu hadir guna menyeimbangi kekuatan bersosial media dikalangan masyarakat. Inovasi ini lahir didasari oleh pergeseran fungsi dan pemanfaatan media sosial tidak hanya untuk kalangan pribadi, namun untuk kepentingan masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik. Hal ini merupakan suatu gagasan, tindakan yang dipandang baru oleh masyarakat dan dimana konsep kebaruan ini dipandang secara subjektif tergantung pada individu yang menerimanya (Rusmiati, 2015:88). Pada hal ini, inovasi dari Ombudsman Bengkulu ini diperlukan untuk menjangkau masyarakat dan menjalankan fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi pelayanan publik.

Berdasarkan fenomena tersebut dirasa menarik untuk dilihat dan diteliti seberapa dalam Ombudsman Bengkulu memanfaatkan sosial media dalam melakukan perannya yaitu mengawasi pelayanan publik, dimana penelitian ini menggunakan teori Inovasi oleh Rogers (2003) dalam (Suwanto, 2008) dengan 5 variabel yaitu Keuntungan Relatif (Relative Advantage), Kesesuaian (Compatibility), Kerumitan (Complexity), Kemungkinan dicoba (Triability), dan Kemudahan diamati (Observability). Dalam kajian administrasi publik, pemanfaatan sosial media dalam melaksanakan pelayanan publik merupakan hal baru dan menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Mendapatkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi literatur yang disesuaikan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, studi literatur dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Objek penelitian ini adalah Ombudsman Perwakilan Bengkulu. Fokus penelitian ini adalah inovasi Ombudsman Bengkulu untuk menerima

pengaduan masyarakat menggunakan sosial media. Selain itu, penulis juga menggunakan metode review artikel untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data yang digunakan didapati melalui internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi merupakan semua hal baru dari ilmu pengetahuan dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Inovasi pada akhirnya dapat dikatakan berhasil ketika membawa dampak yang lebih baik dari hal yang sebelumnya. Begitu juga dengan inovasi yang dihadirkan ombudsman perwakilan Bengkulu dalam memanfaatkan sosial media di era digitalnya. Inovasi memiliki variabel yang tidak dapat dilepaskan dalam menjalankannya.

1. Relative Advantages (Keuntungan Relatif)

Inovasi ini harus mempunyai nilai lebih daripada pelayanan sebelumnya dan disini inovasi bisa digolongkan berhasil ketika inovasi yang baru bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet saat ini menjadi suatu “kebutuhan” bagi sebagian besar individu. Bahkan dapat dikatakan bahwa jaringan internet menjadi kebutuhan pokok setelah sandang pangan dan papan bagi sebagian orang. Internet semakin populer dengan hadirnya sosial media yang bahkan terkadang menjadi tujuan utama orang mengakses jaringan internet. Terlebih internet dan sosial media tersebut dapat diakses secara mobile. Hasil riset Hootsuite, We Are Social (wearesocial.com), situs yang menyajikan data dan tren yang dibutuhkan untuk memahami perilaku internet, sosial media, mobile, dan e-commerce setiap tahunnya mengemukakan bahwa di tahun 2018 hingga Januari 2019 dari 268, 2 juta total populasi (jumlah penduduk) Indonesia, 150 juta diantaranya adalah pengguna internet dan 150 juta pengguna internet tersebut merupakan pengguna sosial media aktif. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang mengakses internet juga mengakses sosial media.

- **Nilai Lebih atau Keunggulan**

Nilai lebih disini dimaksudkan ketika inovasi terbaru ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan keadaan sebelumnya. Inovasi terbaru ini harus mampu memberikan perubahan dan manfaat yang bagus kepada masyarakat. Inovasi yang dihadirkan oleh Ombudsman RI Bengkulu ini dalam memanfaatkan sosial media merupakan kemudahan yang diberikan Ombudsman perwakilan Bengkulu kepada masyarakat, dimana perkembangan sosial media pun akhirnya digunakan oleh Ombudsman Bengkulu untuk

menampung pengaduan dan melayani masyarakat yang mana dahulunya masih dilakukan secara tradisional. Perlunya inovasi-inovasi yang membantu perkembangan pelayanan Ombudsman Bengkulu dalam hal pelayanan publik di sosial media agar dapat lebih menjangkau masyarakat dan meningkatkan pelayanan mereka. Inovasi yang dikembangkan oleh Ombudsman Bengkulu ini dilakukan agar dapat memaksimalkan pelayanan publik secara online.

Adanya keberalihan fungsi sosmed sebagai media pelayanan publik, turut diterapkan oleh ombudsman RI Bengkulu. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan bagi Ombudsman RI Bengkulu di masa sekarang dimana sosial media sangat dibutuhkan dalam perkembangan pelayanan publik. Perkembangan yang dimaksud adalah untuk mensosialisasikan setiap informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, menerima aduan dan keluhan masyarakat, lebih mudah menjangkau masyarakat melalui sosial media. Selain itu, perkembangan pelayanan publik melalui sosial media dinilai lebih efektif dan efisien, masyarakat tidak perlu repot mengantri untuk mengajukan keluhan ke Ombudsman RI Bengkulu, mereka hanya perlu mengakses akun Ombudsman RI Bengkulu dari mana saja dan kapan saja. Ombudsman RI Bengkulu memiliki empat akun sosial media yang bisa diakses oleh masyarakat, yaitu *facebook*, *instagram*, *twitter* dan *youtube*.

2. Compatibility (Kesesuaian)

Inovasi harus mempunyai kesesuaian dengan regulasi yang ada didalam organisasi, artinya inovasi yang dihadirkan oleh Ombudsman perwakilan Bengkulu ini tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada di Ombudsman itu sendiri apalagi merubah hakikat dari pelayanan yang ada. Kesesuaian inovasi harus sejalan dengan kebutuhan ada ditengah kehidupan masyarakat dan sejalan dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

- Sesuai dengan Nilai yang Ada

Berbicara mengenai inovasi, tidak semua inovasi yang dihadirkan itu bisa diterima dikalangan ramai. Inovasi yang bisa diterima di masyarakat ketika inovasi ini sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai yang ada di masyarakat sendiri. Inovasi pemanfaatan sosial media oleh Ombudsman ini dirasa tidak bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat, karena penggunaannya sesuai dengan perkembangan zaman di masa ini. Selain itu, adanya pengontrolan akun dari Ombudsman RI Bengkulu turut meminimalisir

ketidaksesuaian nilai yang ada di masyarakat, contohnya adalah penghapusan komentar *buzzer* yang tidak penting atau menyampah di akun Ombudsman RI Bengkulu.

- Sesuai dengan Keadaan Sebelumnya

Dalam hal ini, inovasi harus memiliki kesesuaian dan tidak bisa menghapus secara langsung apa saja yang telah menjadi umum di Ombudsman perwakilan Bengkulu ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya sebelum sosial media berkembang seperti saat ini, pengaduan dan pelayanan masyarakat kepada Ombudsman RI Bengkulu dilakukan melalui cara tradisional. Masyarakat harus datang ke kantor dan mengantri untuk mendapatkan pelayanan, hal ini dirasa memakan waktu dan membuang-buang tenaga. Dengan perkembangan sosial media, Ombudsman RI Bengkulu mengadopsi model pelayanan publik secara online, tetapi tidak menghilangkan model pelayanan publik secara offline. Artinya, masyarakat tetap dapat membuat pengaduan dengan cara mengakses melalui sosial media ataupun dengan datang ke kantor Ombudsman RI Bengkulu'

- Sesuai dengan Kebutuhan

Masyarakat sekarang ini cenderung menggunakan sosial media dalam hal apapun. Salah satunya adalah dalam membuat pengaduan dan mendapatkan pelayanan, masyarakat kini lebih memilih mengaksesnya lewat internet. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Ombudsman RI Bengkulu agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, yaitu dengan cara melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik melalui internet. Apabila Ombudsman RI Bengkulu tidak melakukan pengembangan pelayanannya melalui sosial media, maka dapat memicu keterlambatan kinerja karena masih mengandalkan cara tradisional.

3. Complexity (Kerumitan)

Inovasi yang dilahirkan cenderung memiliki kerumitan yang tinggi dibandingkan hal sebelumnya. Inovasi dalam aspek kerumitan dapat diartikan sebagai sebuah hambatan yang dihadapi dalam menaplikasikan suatu inovasi. Inovasi yang dihadirkan oleh Ombudsman Perwakilan Bengkulu ini sama sekali tidak memberikan kesulitan kepada masyarakat melainkan inovasi ini sangat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Namun masih ada kendala yaitu

pengaduan yang dikirim oleh masyarakat berupa anonim, hal ini tentu saja menyusahkan Ombudsman RI Bengkulu dalam mendata aduan masyarakat secara nyata.

4. Triability (Kemungkinan Dicoba)

Inovasi baru ini harus melalui fase uji publik yang bertujuan untuk teruji dan terbukti bahwa inovasi tersebut mempunyai keuntungan dibandingkan dengan yang lama.

- Telah Teruji Keunggulannya

Ombudsman RI Bengkulu telah teruji keunggulannya, karena:

- Penanganan Pengaduan: Mereka mungkin efektif dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang buruk atau penyalahgunaan kekuasaan oleh instansi pemerintah.
- Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Ombudsman mungkin memiliki mekanisme mediasi yang efektif untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan instansi pemerintah.
- Meningkatkan Akuntabilitas: Ombudsman mungkin telah memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan memastikan mereka bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka.
- Pengawasan dan Rekomendasi: Ombudsman mungkin telah melakukan pengawasan aktif terhadap pelayanan publik di wilayah Bengkulu dan mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan.

- Sudah melewati Fase Uji Publik

Ombudsman RI Bengkulu sudah melewati uji publik karena masyarakat kini banyak yang mengaksesnya lewat internet. Dibuktikan dengan meningkatnya pengikut yang berjumlah 1.889 (2023) dalam instagram, di youtube sendiri 1.220 subscribers, di facebook 746 pengikut, dan di twitter 352 pengikut. Hal itu tentu saja didasari oleh tingginya keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Bengkulu. Kepercayaan publik terhadap Ombudsman RI Bengkulu juga menjadi hal penting dalam lolosnya uji publik oleh masyarakat.

5. Kemudahan Diamati (Observability)

Sebuah inovasi mudah diamati, mudah diamati dalam hal gampang dilihat bagaimana proses inovasi ini bekerja hingga mencapai hasil yang baik dan memiliki manfaat untuk masyarakat.

- Dapat Dilihat Prosesnya

Proses merupakan suatu hal yang diharapkan berkembang dari hal sebelumnya. Perkembangan Ombudsman dapat dilihat dari prosesnya yang mana dahulunya masih melayani masyarakat dengan cara tradisional, dan kini telah berkembang melayani masyarakat dengan cara modern. Perkembangan ini juga terus ditingkatkan sesuai dengan zamannya agar Ombudsman RI Bengkulu tetap mengedepankan kualitas pelayanannya.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara Hendra Irawan, Kepala Keasistenan Pencegahan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu selaku pengelola akun sosial media Ombudsman RI Bengkulu menyatakan bahwasanya media pelayanan publik disesuaikan dengan kegiatan yang ada. Namun, untuk pemantauan dari sosial media yang berkaitan dengan pelaporan atau aduan yang masuk melalui sosial media dilakukan setiap hari untuk mengetahui dan melihat ada atau tidaknya laporan atau aduan yang masuk. Hal ini merupakan salah satu perkembangan proses dalam memproses aduan masyarakat agar Ombudsman RI Bengkulu dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- Dapat Dilihat Hasilnya

Hasil dari inovasi Ombudsman RI Bengkulu kini telah dirasakan oleh masyarakat, yang mana inovasi tersebut memberi dampak dan hasil positif yang diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, Ombudsman RI Bengkulu telah berhasil mengembangkan pelayanannya melalui internet. Pengembangan ini ditandai dengan tersedianya akun sosial media Ombudsman RI Bengkulu yang berguna sebagai media penyampaian informasi, media pemerolehan informasi serta wadah pengaduan dan pelayanan publik. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam menyampaikan aduannya hanya dengan mengaksesnya melalui gadget masing-masing. Selain itu, dari pihak Ombudsman RI Bengkulu sendiripun mendapat dampak positif dari perkembangan sosial medianya, yaitu mereka dengan lebih mudah membagikan kegiatan dan berinteraksi lebih dengan pengikutnya. Perkembangan ini dinilai menjadi suatu kemajuan positif antara hubungan Ombudsman RI Bengkulu dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan penelitian ini dipertajam dengan teori Rogers yang terdiri dari Keuntungan Relatif (Relative Advantage), Kesesuaian (Compatibility), Kerumitan (Complexity), Kemungkinan Dicoab (Triability), dan Kemudahan Diamati (Observability), peneliti melihat inovasi yang dimunculkan oleh Ombudsman Perwakilan Bengkulu ini sudah berjalan dengan baik dimana inovasi ini mempunyai manfaat untuk masyarakat dan untuk Ombudsman Bengkulu sendiri serta inovasi ini telah memenuhi indikator dari atribut inovasi Rogers tersebut. Dalam pelaksanaan inovasi ini ada suatu kerumitan yaitu ada beberapa laporan yang tidak jelas pengirim nya. Sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan inovasi ini, sebaiknya Ombudsman perwakilan Bengkulu lebih selektif dan meningkatkan tingkat keamanan sosial media mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Papaku tercinta Suherman, Mamaku tercinta Wesmanita, Abangku tersayang Willy Chandra, S.T, dan Kakakku tersayang Chyntia Handayani, S.Pd, serta Namira Tioffanie yang akan menyusul gelar S.Sos nya
2. Bapak Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk mengajarkan kami dalam kuliah manajemen pelayanan publik
3. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan artikel ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

REFERENSI

- Ananda, B. R., Putera, R. E., Ariany, R., Publik, J. A., Ilmu, F., & Politikuniversitas, I. (2020). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*. 8(December 2019), 167–179.
- Anathasyia, V., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik “ Salam Sapa Ke Pintu Rumah ” Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan*.
- Hutabarat, Jamsly, (2023). *Kuliah Umum : Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengakselerasi Inovasi dan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah [Slide Powerpoint]*, Ombudsman RI
- Junaedi, F., Sukmono, F. G., Anshori, A., Adhani, A., Nautico, T., Wahyudi, S., Mulyana, S., Setiawan, A., Rihartono, S., Tarigan, R. E., Husain, M. N., Tarifu, L., Ridwan, H., Rosit, M., Yuliani, F.,

Adriadi, R., Safitra, L., Yanuar, F., Qorib, F., ... Qorib, F. (n.d.). *Komunikasi Politik di Indonesia*.

Made, N., Paramesthi, A., Hukum, F., Ngurah, U., Pendahuluan, I., & Masalah, L. B. (2008). *Mal administrasi dalam pelaksanaan administrasi negara*.

Penelitian, L., & Pengabdian, D. A. N. (2015). *PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR DISUSUN OLEH : EKA DIAH KARTININGRUM , MKes MOJOKERTO 2015*.

Suwarno, Yogi. (2008). *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN Press

Yuliani, F., Adriadi, R., & Safitra, L. (2020a). *MEDIA BARU DALAM PELAYANAN PUBLIK (Sosial Media dalam Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN RI Bengkulu)*. 4(2), 149–157.

Yuliani, F., Adriadi, R., & Safitra, L. (2020b). *Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Wujud Inovasi Dalam Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Ri Bengkulu*. 21(37), 11–13.

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100068962637776&mibextid=LQQJ4d>

<https://instagram.com/ombudsmanribengkulu?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

<https://youtube.com/@ombudsmanriperwakilanbengk3986>

https://twitter.com/ori_bengkulu?s=21&t=HB5fy0RUiwk1ffeyoeM9XQ